

令和5年度 卒業論文

主旋律と和音を同時に演奏する
ソロギターのためのタブ譜生成システム

指導教員 北原鉄朗教授

日本大学 情報科学部 情報科学科

坂井俊亮

2024年2月 提出

概 要

タブ譜は、音高から押弦位置が一意に定まらないギターにとって、有用な演奏指示手段である。しかし、タブ譜を自分で作成しようとするとき、押弦位置が一意に定まらない特性上、適切な押弦位置を定めることが難しい。単旋律に対してタブ譜を作成することは容易であるが、主旋律と和音を同時に演奏するためのタブ譜を作成することは難しい。

過去には、ピアノ譜から隠れマルコフモデル (HMM) を用いてギター用に編曲されたタブ譜を生成するシステムが提案されていたが、楽譜から得られる旋律情報のみ用いた編曲を行っているため、主旋律と和音を同時に演奏するためのタブ譜生成には利用できない。

本研究では、リードシートを入力として、与えられた旋律情報とコードシンボルの情報に対して HMM と押弦制約を用いてソロギタータブ譜の自動生成を行うシステムを作成する。リードシートに含まれる主旋律と和音の情報から主旋律と和音を含んだ押弦候補を多数作成し、押弦候補に HMM と押弦制約に基づいて押弦候補を絞り込むことで、主旋律と和音を同時に演奏するためのタブ譜を作成できる。

評価実験では、システムを用いて生成されたタブ譜を評価するためのアンケートを実施した。生成したタブ譜を6つの項目について7段階で評価してもらった。各楽曲の押弦位置の適切さや選択された和音の適切さについて自由に回答してもらった。その結果、楽曲の調やコードシンボルの切り替わりの頻度、コード進行の単純さなどの要因が、生成されたタブ譜の演奏のしやすさに大きく関わっている事が分かった。

目 次

目 次	iii
図目次	vii
表目次	ix
第1章 序 論	1
1.1 本研究の背景	1
1.2 本研究の目的	2
第2章 関連研究	3
2.1 今までの研究	3
2.1.1 単旋律ギターにおける最適押弦位置決定システムの構築(2002)[2]	3
2.1.2 与えられたメロディーとコード進行に基づくギター用編曲シ ステムの構築(2004)[1]	3
2.1.3 A Genetic Algorithm for the Automatic Generation of Playable Guitar Tablature(2005)[3]	4
2.1.4 押弦制約付きギター演奏自動採譜システム(2012)[4]	4
2.1.5 隠れマルコフモデルによるギターのための運指決定および自 動編曲(2012)[5]	4
2.1.6 Automatic Transcription of Guitar Chords and Fingering From Audio.(2012)[6]	5

2.1.7	Audio-Based Guitar Tablature Transcription Using Multipitch Analysis and Playability Constraints.(2013)[7]	5
2.1.8	Minimax Viterbi Algorithm for HMM-Based Guitar Fingering Decision.(2016)[8]	5
2.1.9	Guitar Tablature Estimation with a Convolutional Neural Network.(2019)[9]	6
2.2	本研究のアプローチ	6
第3章	システム概要	7
3.1	基本的なメカニズム	7
3.2	押弦状態ベクトル集合の作成	8
3.2.1	同時押弦数が2以下の押弦状態ベクトル	8
3.2.2	同時押弦数が3以上の押弦状態ベクトル	9
3.3	押弦ベクトルの絞り込み	10
3.4	初期コストの定義	11
3.5	遷移コストの定義	11
3.6	出力コストの定義	12
第4章	評価実験	13
4.1	実験方法	13
4.2	結果	13
4.3	コメント・考察	16
第5章	結論	33
5.1	結論	33
5.2	課題点	34
	参考文献	35

付録A コメント付き楽譜

目 次

4.1	タブ譜 (抜粋)	13
4.2	Let it Snow(リードシート)	18
4.3	Let it Snow(tab)	19
4.4	The Wellerman(リードシート)	20
4.5	The Wellerman(tab)	21
4.6	カナリヤ (リードシート)	22
4.7	カナリヤ (tab)	23
4.8	チェリー (リードシート)	24
4.9	チェリー (tab)	25
4.10	空も飛べるはず (リードシート)	26
4.11	空も飛べるはず (tab)	27
4.12	月を見ていた (リードシート)	28
4.13	月を見ていた (tab)	29
4.14	打上花火 (リードシート)	30
4.15	打上花火 (tab)	30
4.16	夜明けと蛍 (リードシート)	31
4.17	夜明けと蛍 (tab)	32
A.1	Let it Snow(五線譜)	39
A.2	Let it Snow(タブ譜)	40
A.3	The Wellerman(五線譜)	41

A.4	The Wellerman(タブ譜)	42
A.5	カナリヤ(五線譜)	43
A.6	カナリヤ(タブ譜)	44
A.7	チェリー(五線譜)	45
A.8	チェリー(タブ譜)	46
A.9	夜明けと蛍(五線譜)	47
A.10	夜明けと蛍(タブ譜)	48
A.11	打上花火(五線譜)	49
A.12	打上花火(タブ譜)	50
A.13	月を見ていた(五線譜)	51
A.14	月を見ていた(タブ譜)	52
A.15	空も飛べるはず(五線譜)	53
A.16	空も飛べるはず(タブ譜)	54

表 目 次

4.1 評価項目	14
4.2 各楽曲の評価	14

第1章 序 論

1.1 本研究の背景

ギターは、6つの弦を用いて複数の音を演奏可能な楽器である。左手で弦を押さえ、右手で弦を弾くことで音を奏でる。タブ譜は、音高から押弦位置が一意に定まらないギターにとって、有用な演奏指示手段である。

ギターの演奏方法は、大きく分けて3つ存在する。1つ目は単旋律のみを演奏する方法、2つ目はコードのみを演奏する方法、3つ目は、「ソロギター」と呼ばれる、主旋律と和音を同時に演奏する方法である。

単旋律、コードのみを演奏するタブ譜を作成することは容易である。単旋律の場合は演奏したい音を発音する押弦位置を、移動距離が近い場所から探索することで作成することができる。コードの場合は単に典型的な押さえ方を理解していれば、その押弦位置を書き出すことでタブ譜を作成することができる。しかし、ソロギター用のタブ譜を作成することは難しい。主旋律と和音を同じタイミングで演奏できる押弦位置を適切に選択しなければならず、そのためには、各弦が何の音を発音するかを主旋律と和音の両方に対して考慮しなければならない。

そのため、タブ譜を自動で生成する研究が行われてきた。2002年には入力された単旋律に対して最適な押弦位置を推定する方法 [2] が検討され、2005年には遺伝的アルゴリズムを用いたタブ譜生成の試み [3]、そして2012年には音響信号から押弦位置を推定しながら自動採譜を行うシステム [4] や、隠れマルコフモデルを用いた運指の決定 [5] など、今まで様々な手法を用いたタブ譜生成システムの提案がなされてきた。

1.2 本研究の目的

本研究の目的は、リードシート(主旋律+和音名列)から主旋律と和音進行の情報を得、押弦制約などから決まる遷移コストや出力コストを定式化し、これらが最小になるようにタブ譜を生成することである。そのために、リードシートから主旋律の情報と、コードシンボルの情報を獲得する。

関連研究にて提案されたシステムでは、入力された音源から得られた旋律を用いた押弦位置の推定や、入力された楽譜から押弦制約やHMMを用いた編曲を行っていた[4, 5]。これらの研究では、得られた旋律情報からしかタブ譜の生成が出来ない。本研究では、得られた旋律情報に加え、コードシンボルから得られる和音構成音から必要な音を選択するため、上述のシステムをそのまま適用することはできない。

入力がリードシートの場合、和音のヴォイシングに自由度があるため、適した和音のヴォイシングを推定しながらタブ譜を生成する必要がある。前後の旋律の流れを汲んでヴォイシングする必要があるが、本研究では和音が豊富である方がよいという考えを用いたタブ譜の生成を行う。

第2章 関連研究

2.1 今までの研究

2.1.1 単旋律ギターにおける最適押弦位置決定システムの構築(2002)[2]

”S2T”と呼ばれる独自の押弦位置決定アルゴリズムを提案し、入力されたメロディ(単旋律)のタブ譜生成を行った。 ”S2T”では、演奏開始時の押弦位置を複数提案し、選択された押弦位置から始まるタブ譜を作成する。左手の移動量が最小なものを選択し、全体の移動距離を小さくしている。これによって、市販のシステムと比較して、演奏の負担の少ないタブ譜を作成することができた。また、中級者の実際の演奏と比較し、それに近い押弦位置を提案することができた。

2.1.2 与えられたメロディーとコード進行に基づくギター用編曲システムの構築(2004)[1]

メロディーとコード進行を与えることで、ギター用に編曲を行うシステムの構築を行った。初級者、中級者向けの編曲を目的としており、移動距離や演奏可能なポジションを考慮した編曲を行った。実際にシステムによって編曲されたものと市販の楽譜で比較実験を行ったところ、市販の楽譜と同等の評価を得ており、本システムの有意性を提示することが出来ていた。本研究とアプローチの方法が似ているが、この研究では与えられたメロディーの調の情報を用いて点数評価を行い、それに基づいて移調させたメロディーに対して編曲を行っている。

2.1.3 A Genetic Algorithm for the Automatic Generation of Playable Guitar Tablature(2005)[3]

遺伝的アルゴリズム (GA) を利用して、演奏可能なタブ譜の生成を試みたシステムである。五線譜から取得した旋律情報を基にギターの指板上で演奏可能な運指を GA で探索している。市販されているタブ譜とタブ譜作成ソフトを用いて作られたタブ譜、そして GA で作成されたタブ譜を比較して、市販のタブ譜とどの程度一致しているかで評価を行った。その結果、ほとんどの部分で市販のタブ譜と一致しており、加えてタブ譜作成ソフトよりも演奏が容易なタブ譜を出力することが可能であると結論付けられている。

2.1.4 押弦制約付きギター演奏自動採譜システム (2012)[4]

潜在的調波配分法 (LHA) を用いて音源から音高を推定し、用意した押弦制約から演奏可能な押弦パターンを探索するシステムである。LHA 単体ではギターで押弦できないパターンを出力してしまう可能性があったが、押弦パターンを事前に用意することでその問題を解消している。結果として、押弦パターンを作成することで、LHA 単体でタブ譜を作成するよりも押弦しやすい採譜が可能になった。

2.1.5 隠れマルコフモデルによるギターのための運指決定および自動編曲 (2012)[5]

入力されたピアノ譜に対して隠れマルコフモデル (HMM) を適用してタブ譜生成を行うシステムである。運指決定のために、HMM のパラメータである状態遷移確率と出力確率で押弦状態を決定する。状態遷移確率では2つの状態の人差し指の移動距離を参照し、出力確率では、押弦幅と状態の表す音との一致を参照している。本稿では、この研究の考え方に大きく影響を受けている。

2.1.6 Automatic Transcription of Guitar Chords and Fingering From Audio.(2012)[6]

入力された音源を使用し、用意した多数の押弦パターンから HMM を用いて運指を推定するシステムである。運指間の遷移については、訓練されたモデルと移動の難易度をコストで定式化したもので制約をかけられている。アコースティックギターやエレキギター、スパニッシュギターの音源を使用して評価を行ったところ、従来の手法よりも精度の高い楽譜の作成をすることが出来た。

2.1.7 Audio-Based Guitar Tablature Transcription Using Multipitch Analysis and Playability Constraints.(2013)[7]

入力された音源を、押弦制約、発音時刻的制約、フォーム変化時間制約の3つの制約をかけてタブ譜の生成を行うシステムである。システムの評価には MIDI データを使用し、従来の手法によって生成されたタブ譜との比較を行った。その結果、従来のものより精度の高いタブ譜を生成することが出来た。

2.1.8 Minimax Viterbi Algorithm for HMM-Based Guitar Fingering Decision.(2016)[8]

運指決定に使用していた従来のビタビアルゴリズムを変形させた「ミニマックス・ビタビアルゴリズム」を使用した運指決定方法の提案である。従来のビタビアルゴリズムとの出力と比較して、ミニマックス・ビタビアルゴリズムでは、より難しい運指の演奏難易度を下げることができた。

2.1.9 Guitar Tablature Estimation with a Convolutional Neural Network.(2019)[9]

TabCNNと呼ばれるCNNを用いたタブ譜の生成システムの提案である。TabCNNでは、音源データのピッチ推定と運指の推定を行うために物理的な運指制約や弦による音色の違いが考慮される。従来のシステムとの比較実験を行い、同様の精度であることが分かった。

2.2 本研究のアプローチ

従来の研究では、入力された音源に対して音高推定を行い、運指を同時に推定する手法であったり [4, 6, 7, 9]、与えられた旋律情報をもとに運指決定を行う手法が提案されてきた [1, 5, 8]。特に与えられる旋律情報はほとんどが五線譜上の音符情報のみを用いており、定められた音のみを演奏することしかできない。メロディーとコード進行を利用する手法 [1] も提案されてきたが、移調を行って演奏難易度を下げることが前提の編曲であり、入力されたメロディーが演奏できるタブ譜が出力されるとは限らない。

そこで本研究では、入力形式をリードシートとし、リードシートに記載されている旋律情報とコードの情報を取得し、ビタビアルゴリズムを用いて最適な運指を推定するシステムを提案する。運指の推定を行う際に、事前に運指の絞り込みを行うことで、移調を行わずに演奏の難易度を下げつつ入力と同じメロディーを演奏できるタブ譜の生成が可能になる。

第3章 システム概要

本システムは、単旋律とコード進行が記載された楽譜(リードシート)から、主旋律に加えて、和音のルート音や和音のいずれかの構成音を同時に演奏するためのタブ譜を生成する。

3.1 基本的なメカニズム

主旋律(+コードの構成音)を $X = \{(x_1, c_1), \dots, (x_N, c_N)\}$ と表す。ここで、 x_n は n 番目の音符の音高 (MIDI ノートナンバー) または休符、 c_n は n 番目の音符に付与された和音名を表す。現在の実装では、和音が変化するタイミングでのみ和音を演奏することとし、和音シンボルがない、あるいは前の和音が続いているときは c_n は空 (ϵ) とする。

ここで求めるものは、 X が与えられたときの、各音符に対する最適な押弦状態 $Q = \{\mathbf{q}_1, \mathbf{q}_2, \dots, \mathbf{q}_N\} (\mathbf{q}_n \in V)$ である。 V は押弦状態の集合で、各要素は6次元ベクトル $\mathbf{v} = (v^{(1)}, v^{(2)}, v^{(3)}, v^{(4)}, v^{(5)}, v^{(6)})$ で表される。 $v^{(m)}$ は弦 m を押弦しているフレットの番号を表す ($v^{(m)} = -1, 0, \dots, 14$)。 $v^{(m)} = -1$ は演奏しないことを、 $v^{(m)} = 0$ は開放弦を表す。

Q に対するコスト (非最適さの度合) を定義し、最小化する。コストは、初期コスト $C(\mathbf{q}_1)$ 、遷移コスト $C(\mathbf{q}_{n+1}|\mathbf{q}_n)$ 、出力コスト $C((x_n, c_n)|\mathbf{q}_n)$ を組み合わせて定義する。

全体のコスト $C(Q)$ は次の式で定義され、Viterbi アルゴリズムによって最小の Q を求める。

$$C(Q) = C(\mathbf{q}_1) + \sum_{n=1}^{N-1} \{C((x_n, c_n)|\mathbf{q}_n) + C(\mathbf{q}_{n+1}|\mathbf{q}_n)\} \\ + C((x_N, c_N)|\mathbf{q}_N)$$

3.2 押弦状態ベクトル集合の作成

押弦状態ベクトルの集合の作成にあたり、次の方針を定める。

- 主旋律と和音を同時に演奏する際に、和音の構成音として主旋律より高い音は演奏しない。
- 和音の最低音（ベース音）は必ずルート音とする。
- 押弦するフレットの幅を3以下とする。
- ギター奏者が慣れ親しんだ押弦フォームを優先する。

そこで、次の方法で求めた押弦状態ベクトルを V に加える。

3.2.1 同時押弦数が2以下の押弦状態ベクトル

主旋律または主旋律とベース音のみの演奏を想定した押弦状態ベクトルである。次の条件を満たす \mathbf{v} を V に加える。

1. $\max_+(\mathbf{v}) - \min_+(\mathbf{v}) \leq 3$
2. $v^{(m)} > 0$ を満たす m が2つ以下
3. 複数の弦が同じ音高に対応しない

ここで、 $\max_+(\mathbf{v})$ および $\min_+(\mathbf{v})$ は、 \mathbf{v} のうち値が1以上の要素の中での最大値および最小値を表す。

3.2.2 同時押弦数が3以上の押弦状態ベクトル

主旋律と和音または和音のみの演奏を想定した押弦状態ベクトルである。ギター奏者が慣れ親しんだ押弦フォームを優先するため、基本的な和音の押弦フォーム（**典型フォーム**と呼ぶ）をデータ化し、そこから押弦状態ベクトルを作成する。

典型フォームは、ギター奏者が知っていると期待できる基本的な和音の押弦フォームである。例えば、Cなら $(0, 1, 0, 2, 3, -1)$ 、Fなら $(1, 1, 2, 3, 3, 1)$ などである。このような押弦ベクトルを3658個手作業で用意し、システムに入力した。

実際には、典型フォームは指の情報を付加した方が使いやすいため、上のような6次元ベクトルではなく、次のデータ構造で表した上で、後述の手順により押弦状態ベクトルに変換する。

$$\mathbf{t} = \{(s_1, e_1, f_1), (s_2, e_2, f_2), (s_3, e_3, f_3), (s_4, e_4, f_4), (s_5, e_5, f_5), \mathbf{R}\}$$

s_m, e_m は各指が押さえる弦番号であり、 f_m は指 m が押弦するフレット番号を表す ($s_m, e_m = 0, \dots, 6, f_m = 0, \dots, 14$)。 $s_m = e_m$ のとき、指 m はただ一つの弦を、 $s_m \neq e_m$ のとき、指 m は弦 s_m から弦 e_m を同時に押弦することを表す。また、 s_m, e_m, f_m がいずれも0のとき、指 m は押弦しない。 \mathbf{R} は (s_m, e_m, f_m) が演奏しない弦の番号の集合であり、 $\mathbf{R} = \{r_1, \dots, r_n\}$ と表す。ここで、 n は演奏しない弦の本数を表し、 r_n はそれぞれ演奏しない弦の番号を表す (全ての弦を演奏する場合、 \mathbf{R} は空集合となる)。これらの情報をもとに、押弦状態ベクトルに変換する。

典型フォームを押弦状態ベクトルに変換するアルゴリズムは次の通りである。

1. 6次元ベクトル $\mathbf{v} = (v^{(1)}, v^{(2)}, v^{(3)}, v^{(4)}, v^{(5)}, v^{(6)})$ を用意し、 $v^{(i)}$ をすべて0で初期化する。
2. $m = 1, \dots, 5$ のそれぞれに対して、 $s_m \leq i \leq e_m$ の範囲で、 $v^{(i)} = f_m$ に書き換える。
3. すべての書き換えが終了した後、 $v^{(i)} = -1 (i \in \mathbf{R})$ に書き換える。

典型フォームとして用意した押弦ベクトルは、そのまま V に登録するのに加え、典型フォームリストの各要素に対して次の処理を行ったものも V に追加する。

- 押弦箇所を減らす (開放弦) にしたり、押弦をやめて演奏しないことにしたものの。つまり、典型フォームのうち数か所を 0 もしくは -1 に変換したものである (F, B のようなセーハコードは、セーハされたフレット番号に変換される)。押弦箇所を減らす処理と、演奏しない弦を増やす処理をそれぞれ以下に示す。

－ 押弦箇所を減らす処理

- * $s_2 \neq e_2$ のとき、 $m = 1, 2$ 以外の m から、 $s_m \neq 0, e_m \neq 0, f_m \neq 0$ である m を 1 個または 2 個選び、 $s_m = e_m = f_m = 0$ に書き換える。
- * $s_2 = e_2$ のとき、 $s_m \neq 0, e_m \neq 0, f_m \neq 0$ である m を 1 個または 2 個選び、 $s_m = e_m = f_m = 0$ に書き換える。

－ 演奏しない弦を増やす処理

- * R に含まれていない m から 1~3 個選び、 R に追加する。

- 押弦位置を 1 箇所増やしたもの。具体的には、典型フォームの情報をもとに押弦可能な弦を追加したものである。本システムでは、薬指の情報をもとに、小指に対して薬指と同じフレット上に押弦箇所を追加する。具体的な処理内容を以下に示す。

- － $s_5 = e_5 = f_5 = 0$ のとき、 $1 \leq i < s_4$ の範囲で、 $(s_5, e_5, f_5) = (i, i, f_4)$ に変換する。

3.3 押弦ベクトルの絞り込み

最高音が主旋律、それ以外が和音構成音になるよう、 q_n を決める際の押弦状態ベクトルの候補として、 V の各要素 v のうち、次の条件に当てはまるもののみを

残す.

- 最高音が主旋律の音高と一致する.

$$\exists m_0 : \text{note}(v^{(m_0)}) = x_n \text{ かつ } \forall m < m_0 : v^{(m)} = -1.$$

- 最低音が和音のルート音と一致する.

$$\exists m_1 : \text{note}(v^{(m_1)}) = \text{root}(c_n) \text{ かつ } \forall m > m_1 : v^{(m)} = -1.$$

- 最高音と最低音の間の音が和音構成音である.

$$\forall m \in (m_0, m_1) : \text{note}(v^{(m)}) \in \text{notes}(c_n).$$

$\text{note}(v^{(m)})$ は, 弦 m の押弦位置が $v^{(m)}$ のときに出力される音高を, $\text{root}(c_n)$ は和音 c_n のルート音を, $\text{notes}(c_n)$ は c_n の構成音の集合を表す.

$c_n = \epsilon$ のときは, 主旋律のみを演奏するため, $m = 1, \dots, 6$ の $v^{(m)}$ のうち一か所のみが $\text{note}(v^{(m)}) = x_n$ で, それ以外は $v^{(m)} = -1$ のもののみを残す.

3.4 初期コストの定義

アコースティックギターでは, ネックに近い位置の方がボディに近い位置よりも一般的なので, ボディに近いポジションに, ネックに近い位置よりも高いコストを与える.

$$C(\mathbf{q}_1) = \begin{cases} 2.5 & (\max_+(\mathbf{q}_1) \leq 4) \\ 5.0 & (\text{otherwise}) \end{cases}$$

3.5 遷移コストの定義

押弦位置の大きな移動を伴う状態遷移のコストを大きくすることで演奏の難易度を下げるべく, 遷移コストを定義する. 加えて上記と同じ理由でネックに近い

ポジションを優先する.

$$C(\mathbf{q}_{n+1}|\mathbf{q}_n) = \begin{cases} 0.0 & (\max(\mathbf{q}_{n+1}) = 0 \text{ or } \max(\mathbf{q}_n) = 0) \\ |\min_+(\mathbf{q}_n) - \min_+(\mathbf{q}_{n+1})| + \alpha & (\text{otherwise}) \end{cases}$$

α はネック寄りの押弦を優先するためのコストである (5フレット以上のときは5.0, 4フレット以内のときは0.0).

3.6 出力コストの定義

前述の押弦状態ベクトルの絞り込みにより, 残されたどの状態を選んでも (x_n, c_n) が出力されるが, 響きや押さえやすさには差がある. そこで, 出力コストを次のように定める.

(i) $c_n = \epsilon$ のとき 一律に $C((x_n, c_n)|\mathbf{q}_n) = 0$ とする.

(ii) $c_n \neq \epsilon$ のとき 同時発音数から決まるコスト $\text{voices}(\mathbf{q}_n)$ と典型フォームと一致するかで決まるコスト $\text{typical}(\mathbf{q}_n)$ を定義し,

$$C((x_n, c_n)|\mathbf{q}_n) = \text{voices}(\mathbf{q}_n) + \text{typical}(\mathbf{q}_n)$$

と定義する. $\text{voices}(\mathbf{q}_n)$ は, 同時発音数が多い方が響きが豊かになって望ましいとの考えから, 同時発音数に負の定数をかけた値とする. ただし, 同時発音数があまりに多いと弾く難易度が上がってしまうので, x_n の音価が2分音符以上のときに最大発音数が6以上の場合, 2分音符未満のときに最大発音数が5以上の場合は $\text{voices}(\mathbf{q}_n) = \infty$ とする (実装上は十分に大きい正の値). $\text{typical}(\mathbf{q}_n)$ は, \mathbf{q}_n が典型フォームのいずれかと完全一致する場合は低めの値, そうでない場合は高めの値を与える (現在の実装ではそれぞれ10, 12).

第4章 評価実験

4.1 実験方法

提案手法によって出力した8曲分のタブ譜(一例を図4.1に示す)を、クラシックギターの専門家1名に評価して頂いた。各楽曲に対して表4.1の質問に7段階で回答して頂いた。

Figure 4.1 shows a guitar tab score for a piece in 97 BPM. The score is divided into three systems. The first system (measures 1-4) has chords G, Am, Em, F, C, Am, Em. The second system (measures 5-8) has chords F, C, Am, Em, F, C, Am, Em. The third system (measures 9-12) has chords F, G, C, Am, Em, F, C, Am, Em. Each measure shows the fret numbers for the six strings (T, A, B) and includes rhythmic notation below the staff.

図 4.1: タブ譜 (抜粋)

4.2 結果

評価の結果を表4.2にまとめる。また、各楽曲のリードシートとタブ譜を以下に示す。

表 4.1: 評価項目

Q1	1つ1つの和音のヴォイシングに演奏しづらいところがあったか
Q2	和音から和音への遷移で演奏しづらいところがあったか
Q3	主旋律で演奏しづらいところがあったか
Q4	ヴォイシングが音楽的に妥当だと思うか
Q5	中級者程度の奏者にとって妥当な難易度だったか
Q6	中級者が自分で編曲する際の出発点として有用な編曲と思うか

表 4.2: 各楽曲の評価

	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6
Let it Snow	6	4	4	3	5	4
The Wellerman	5	5	5	6	5	5
カナリヤ	7	6	7	5	7	5
チェリー	7	7	6	6	7	7
空も飛べるはず	6	4	6	5	6	6
月を見ていた	6	5	6	5	7	6
打上花火	5	6	7	5	7	6
夜明けと蛍	4	3	4	5	5	5

表 4.2 より、楽曲によって評価が大きく分かれていることが分かった。ここでは各楽曲の評価と出力結果について述べていく。

『Let it Snow』(図 4.2,4.3) は、Q1 において最も高い 6 を得ているが、その他の項目においては 3,4 といったように低い評価であった。図 4.3 より、使用されている和音のヴォイシングに基づいた運指は、事前に用意した典型フォームリストから拡張された押弦情報が使用されており、演奏しやすい運指を提示することが出来ている。Q1 ではヴォイシングに対する演奏のしやすさは評価されていたが、

Q4 より、ヴォイスिंगの妥当性に対しては低い評価を得た。これに関しては、図 4.3 の 4,7 小節目にある D#dim コードを演奏する音の数が少ないことや、diminish コードを演奏するための重要な音が抜けてしまったことが挙げられる (付録図 A.1 を参照)。

『The Wellerman』(図 4.4,4.5) は、どの項目においても同等の評価を得た。図 4.4 から、コードシンボルが変化するタイミングが非常に少なく、主旋律と和音を同時に演奏するタイミングも同時に少なくなっていた。和音のヴォイスングや演奏のしやすさについてはいずれの運指も典型フォームから得られたものが使用されているため、いずれも問題はなかった。また、主旋律に着目すると、使用されている音域が狭く (A#2~C4)、図 4.5 の 1 小節目のように主旋律より低い音域にルート音が無い場合も見受けられた。

『カナリヤ』(図 4.6,4.7) は、8 つの楽曲の中では非常に高い評価を得ている。特に Q1,3,5 に対しては最高評価の 7 であった。いずれの運指においても開放弦を利用したものが多く出力されており、移動の制限が緩くなることで演奏のしやすさに影響していると分かる。主旋律の運指に関しても同じことが言える。しかし Q4 にもあるように、和音のヴォイスングにおいては評価が低く、適切ではないとの結果であった。例として、3 小節目にある A#dim に対してルート音が付与されていない。原因としては、主旋律より低い音域に押弦可能な運指が存在しなかったことが挙げられる。

『チェリー』(図 4.8,4.9) は、Q1,2,5,6 において最高評価である 7 であった。図 4.9 において、コードシンボルが切り替わる部分に着目すると、開放弦を用いる運指が多数採用されており、それに伴い和音を演奏する場所がネックに近いものになっている。開放弦を含まない場合でも、次の和音を演奏する際に主旋律に沿って移動距離の短い運指が提案されている (図 4.8:3 小節目など)。

『空も飛べるはず』(図 4.10,4.11) では、Q1,3,5,6 において評価点 6 であった。本楽曲においても、開放弦を多く含んだ運指が採用され、それに伴ってネックに近

い場所で演奏できるようなタブ譜となっている。しかしQ2にもあるように、和音から和音への遷移は難しくなってしまった。例として、図4.11の4小節目のような5フレット付近からGを演奏した直後に1フレットに戻る運指を提案している。

『月を見ていた』(図4.12,4.13)では、Q1,3,5,6において高い評価を得た。和音のヴォイシングについては、7小節目を除いてすべてのコードシンボルにおいて5フレット以内で演奏できるような運指が採用された。図4.12の7小節目は最高音を演奏する小節であるため、それに基づいてボディに近い場所で演奏できる運指が採用されている。

『打上花火』(図4.14,4.15)では、Q3,5において高い評価を得た。図4.15より、主旋律を演奏する運指は5フレット以内で演奏可能なものが出力されている。コードシンボルにおいて出力された和音の運指については、ネックに近いポジションで演奏できるフォームが出力されている。しかし和音のヴォイシングに関しては低い評価を得た。これに関しては、主旋律と和音を同時に演奏する際に、和音が主旋律をかき消してしまうようなヴォイシングが含まれてしまっていることが挙げられる(付録図A.11:2小節目Gコードなど)。

『夜明けと蛍』(図4.16,4.17)は、全体的に低い評価となった。コード進行は非常にシンプルであるが、コードシンボルの切り替わりが多い楽曲である。図4.17の3小節目のように、主旋律と和音を同時に3,4音以上演奏する運指が高頻度で出力されており、演奏する運指や指の移動が複雑になってしまっていることが挙げられる。

4.3 コメント・考察

本章では、生成されたタブ譜に頂いた評価や、寄せられたコメントから考察を行う。楽譜に寄せられたコメントについては、付録にて掲載している。

頂いた評価と、寄せられたコメントからいくつかの共通点を見出すことができた。

まず、メロディーを目立たせるために、和音には低音域の音を採用するべきという点である(付録図 A.5,A.7,A.13,A.11)。主旋律と和音を同時に演奏する際に2つの音の音域が近いと、和音が主旋律と混ざって聞こえてしまう。和音を低音域のもので構成することで、主旋律を強調した演奏をすることが出来ると考えられる。

次に、休符でコードシンボルが変化するタイミングや、タイで繋がっている後の音符でコードシンボルが変化するタイミングでは、低音域を主としたヴォイスイングにするべきという点である(付録図 A.1,A.13,A.11)。休符やタイの部分は直前の主旋律が残っている状態であるため、高音域の音が含まれていると主旋律がかき消されてしまうからであると考えられる。

和音を使用する際には、なるべくコードの構成音を多く含ませるべきという点もあった(付録図 A.1,A.7,A.5)。和音の構成音はコードシンボルによって決定されるため、演奏する音によって使用されているコードを表すことになる。重要な構成音に関しては、含まれているか否かで和音の音色が大きく変化してしまうため、どの構成音を演奏するかは重要な点であると分かる。

Let it Snow

♩ = 115

C G7 C C/E D#dim Dm7 G7 Dm A7

7 Dm D#dim Em7 A7 Dm7 G7 C G7 C G7 C C/E D#dim

13 Dm7 G7 Dm7 A7 Dm D#dim Em7 A7 Dm7 G7 C

The image shows a lead sheet for the song "Let it Snow". It consists of three staves of music in 4/4 time. The tempo is marked as ♩ = 115. The first staff contains measures 1 through 6, with chords C, G7, C, C/E, D#dim, Dm7, G7, Dm, and A7. The second staff contains measures 7 through 12, with chords Dm, D#dim, Em7, A7, Dm7, G7, C, G7, C, G7, C, C/E, and D#dim. The third staff contains measures 13 through 18, with chords Dm7, G7, Dm7, A7, Dm, D#dim, Em7, A7, Dm7, G7, and C. The music is written in a treble clef with a key signature of one sharp (F#).

図 4.2: Let it Snow(リードシート)

Let_it_Snow(変換後3)

Music21

C
G7
C
C/E
D#dim

♩ = 115

5 Dm7 G7 Dm A7 Dm D#dim Em7 A7 Dm7 G7

9 C G7 C G7 C C/E D#dim

13 Dm7 G7 Dm7 A7 Dm D#dim Em7 A7 Dm7 G7

17 C

図 4.3: Let it Snow(tab)

The Wellerman

Folksong from New Zealand

$\text{♩} = 95$ Cm

There once was a ship that put to sea, and the

4 Fm Cm
name of the ship was the Bil-ly of Tea, the winds blew up, her

7 G7 Cm Ab
bow dipped down, oh blow, my bul-ly boys, blow Soon may the

11 Eb Fm Cm Ab
Wel-ler-man come to bring us su-gar and tea and rum. One day, when the

15 Eb G7 Cm
ton-guing is done, we'll take our leave and go.

図 4.4: The Wellerman(リードシート)

The Wellerman(変換後3)

Folksong from New Zealand

Cm Fm

	Cm	Fm		
T		0—0—0—0—0	1	1—3—3—3—1—1
A	1—	3—3—3—3—1	3	3—3—3—1—1
B	3—		3	3—3—3—1—1
			1	

♩ = 95

5 Cm G7

	Cm	G7		
T	1—1—0—0—0	0—0—0—0	0	
A	1—	3—3—3—1	0	3—1—1—0
B	3—		2	3—
			3	

9 Cm Ab Eb Fm

	Cm	Ab	Eb	Fm
T		5—1—1	3—3—0—0—0	1—3—3—3—1
A	6—	6—	1—	3—3—3—3—1
B	3—	6—	1—	3—3—3—3—1
		4—		1—

13 Cm Ab Eb G7

	Cm	Ab	Eb	G7
T	1—0—0	5—1—1—1	3—0—0—0—0	0—0—3—1—0
A	1—	6—	1—	2—
B	3—	6—	1—	3—
		4—		

17 Cm

	Cm
T	
A	
B	3—

図 4.5: The Wellerman(tab)

カナリヤ_短縮

Kenshi Yonezu

♩ = 86

5

9

図 4.6: カナリヤ (リードシート)

カナリヤ_短縮(変換後3)

Kenshi Yonezu

G
D/F#
A#dim
Bm7
Em
A

♩ = 86

5 C/D G D/F# A#dim Bm7 Em A

9 D Dsus4 D

図 4.7: カナリヤ (tab)

チェリー

草野正宗

♩ = 97 G Am Em F C Am Em F C Am Em

7 F C Am Em F G C Am Em F C Am Em

13 F C Am Em F C Am Em F G C

図 4.8: チェリー (リードシート)

チェリー(変換後3)

草野正宗

G
Am
Em
F
C
Am
Em

$\text{♩} = 97$

5

F
C
Am
Em
F
C
Am
Em

9

F
G
C
Am
Em
F
C
Am
Em

13

F
C
Am
Em
F
C
Am
Em

17

F
G
C

図 4.9: チェリー (tab)

空も飛べるはず

草野正宗

Musical score for the song "空も飛べるはず" (Lead Sheet) by Masamune Kusano. The score is written in 4/4 time with a tempo of 115. The key signature is one flat (F major/D minor). The score consists of three staves of music, with chord symbols indicated above the notes.

Staff 1: $\text{♩} = 115$ C G Am F G C F G

Staff 2: 7 Em7 Am D7 G C G Am F G C

Staff 3: 14 F G Em7 Am F G C

図 4.10: 空も飛べるはず (リードシート)

空も飛べるはず(変換後3)

草野正宗

C G Am F G
 T 0 1-3 | 0 0 3 0-1 | 0 1-1-1 | 5-5 0-1-3 5
 A 0 | 0 4 | 1 | 5 0
 B 3 | 3 0 | 2 | 3 0
 ♪ = 115

5 C F G Em7 Am D7
 T 5-3-0-3-3-1-3 | 5 3 3 | 3 1-1-1-0 | 2 0-1-1 0-1-3
 A 0 | 5 4 0 | 0 2 2 | 2 0
 B 3 | 3 0 | 2 0 | 0

9 G C G Am F G
 T 3 0 1-3 | 0 0 3 0-1 | 0 1-1-1 | 5-5 0-1-3 5
 A 4 | 0 4 | 1 | 5 0
 B 5 | 2 0 | 2 | 3 0
 3 | 3 3 | 0

13 C F G Em7 Am F
 T 5-3-0-3-3-1-3 | 5 3 3 | 3 1-1-1 | 1 1-2-2-2-2
 A 0 | 5 4 0 | 0 2 2 | 2 3
 B 3 | 3 0 | 2 0 | 0 3
 3 | 3 3 | 1

17 G C
 T 0 0 | 1
 A 0 0 | 0
 B 0 0 | 2
 2 2 | 3
 3 3 | 3

図 4.11: 空も飛べるはず (tab)

月を見ていた

米津玄師

♩ = 87

4

7

10

図 4.12: 月を見ていた (リードシート)

月を見ていた(変換後3)

米津玄師

C
G
D
Em7
C
G

♩ = 87

5
D
Em7
C
G
F#m7b5 B
Em7 D
Am
G/B

9
C
G
Am
G/B
A/C#
B/D#
Em7

図 4.13: 月を見ていた (tab)

打上花火_短縮

Kenshi Yonezu

♩ = 96

F G Am C F G Am C

6 F G Am C F G Am C

図 4.14: 打上花火 (リードシート)

打上花火_短縮(変換後3)

Kenshi Yonezu

F G Am C F G

0-3-0 3-1-1-3-0 3-0-3-0 3-1-1-1-1 0-0-3-0 3-0-3-3-3-5-3-1-0

T
A
B

♩ = 96

5 Am C F G Am C F G

0-0-3-0 3-1-1-3-0 3-0-3-0 3-1-1-1-1 0-1-0-0 3-0-0

T
A
B

9 Am C

0-1-0 1-0-3

T
A
B

図 4.15: 打上花火 (tab)

夜明けと蛍_短縮

n-buna

♩ = 80

Em Bm C D G Bm Em Bm C D G

6 Em Bm C D G Em Bm C D G

Detailed description: The image shows a musical score for a piece titled '夜明けと蛍_短縮'. The score is written in 4/4 time with a tempo marking of ♩ = 80. It consists of two staves of music. The first staff contains measures 1 through 5, and the second staff contains measures 6 through 9. Above the notes, guitar chords are indicated: Em, Bm, C, D, G, Bm, Em, Bm, C, D, G for the first staff, and Em, Bm, C, D, G, Em, Bm, C, D, G for the second staff. The score ends with a double bar line.

図 4.16: 夜明けと蛍 (リードシート)

夜明けと蛍_短縮(変換後3)

n-buna

Em Bm C D G Bm Em Bm

♩ = 80

5 C D G Em Bm C D G Em Bm

9 C D G

Detailed description: The image shows three systems of guitar tablature. Each system consists of a chord chart above a six-line staff. The first system covers measures 1-4, the second covers measures 5-8, and the third covers measures 9-10. The tablature includes fret numbers (0-5), accidentals (sharps and naturals), and articulation marks like slurs and accents. The tempo is marked as ♩ = 80. The piece is in a key with one flat (B minor) and a 4/4 time signature.

図 4.17: 夜明けと蛍 (tab)

第5章 結 論

5.1 結 論

本稿では、主旋律と和音を同時に演奏するソロギターにおけるタブ譜生成システムを提案した。

今回用いた提案手法で、リードシートから主旋律と和音の情報を読み取り、それらを用いて主旋律と和音を同時に演奏可能なタブ譜を生成することができた。典型フォームを採用することにより、主旋律と和音を同時に演奏する際の演奏のしやすさに大きく影響していることが分かった。

今回行った評価実験にて、いくつかの共通点を見出すことができた。一つは、主旋律と和音を同時に演奏する際に、主旋律を目立たせるために、使用する和音は低音域のものにすることでヴォイスングの妥当性が上がるという点である。今回出力されたタブ譜では、低音域のルート音が採用された運指があると同時に、比較的高めの音域でルート音を演奏する運指も存在した(図 4.13: 3小節目 Em7 など)。一つは、今回の提案手法では主旋律に和音を付与する際には、演奏する音をなるべく多く含むことが望ましいという考え方を採用していたが、使用されるコードによって少なくしたり、複雑なコードシンボルならば、コードの音を活かせる運指を採用することが重要であるという点である(図 4.7: 3小節目 A#dim, 図 4.13: 7小節目 F#m7-5)。

本研究では、現段階でコードシンボルが切り替わったときに主旋律に和音を付与する部分を実装することは出来たが、コードシンボルのどの音を付与するかを選択する部分が不完全であり、コードシンボルによって採用する和音を変更でき

る仕様を追加することが求められる。

5.2 課題点

本システムの課題点として、主旋律に付与される和音は同時発音数のみに着目しているという点である。出力コストの計算の際には、同時発音数と典型フォームとの一致度のみを参照しており、演奏するために使用する和音を厳密に決定することが出来ない。この時点で選ばれた運指でも、和音の構成音を保持しているかつ、典型フォームに沿った運指が提示されるが、図 4.15 の 3 小節目にある Am のように、コードシンボルと演奏するための典型フォームが一致しないパターンが存在してしまっている。

これらの問題を解消するために、コードシンボルから得られる典型フォームと一致するような和音の構成音を演奏できる運指を探索する新しいコストを導入する必要があると考えられる。また、コードシンボルからルート音を決定し、そのルート音を演奏できる運指を探索していたが、コードの転回系(ルート音をいずれかの構成音に変更したもの)も典型フォームに追加することで、より演奏しやすいタブ譜を出力することができるようになると考えられる。

参考文献

- [1] 丸山剛志, 三浦雅展, 柳田益造, ”与えられたメロディーとコード進行に基づくギター用編曲システムの構築”, 第3回情報科学技術フォーラム, pp.399-400, 2004.
- [2] 三浦雅展, 柳田益造, ”単旋律ギターにおける最適押弦位置決定システムの構築”, MUS, vol.2002, No.40, pp.127-132, 2002.
- [3] D.R.Tuohy and W.D.Potter, ”A Genetic Algorithm for the Automatic Generation of Playable Guitar Tablature”, ICMC2005, pp.499-502, 2005.
- [4] 矢澤一樹, 阪上大地, 糸山克寿, 尾形哲也, 奥乃博, ”押弦制約付きギター演奏自動採譜システム”, 情報処理学会第74回全国大会, pp.391-392, 2012.
- [5] 吉永悠真, 堀玄, 深山覚, 嵯峨山茂樹, ”隠れマルコフモデルによるギターのための運指決定および自動編曲”, 日本音響学会春季研究発表会講演集, pp.1011-1014, 2012.
- [6] Ana M.Barbancho, Anssi Klapuri, Lorenzo J.Tardon, Isabel Barbancho, ”Automatic Transcription of Guitar Chords and Fingering From Audio.”, IEEE, vol.20, No.3, pp.915-921, 2012.
- [7] Kazuki Yazawa, Daichi Sakaue, Kohei Nagira, Katsutoshi Itoyama, Hiroshi G. Okuno, ”Audio-Based Guitar Tablature Transcription Using Multipitch Analysis and Playability Constraints.”, IEEE, pp.196-200, 2013.

- [8] Gen Hori, Shigeki Sagayama, "Minimax Viterbi Algorithm for HMM-Based Guitar Fingering Decision.", ISMIR, pp. 448-453, 2016.
- [9] Andrew Wiggins, Youngmoo Kim, "Guitar Tablature Estimation with a Convolutional Neural Network.", ISMIR, pp.284-291, 2019.

謝 辞

北原鉄朗教授には、本研究を進めるにあたって手厚いご指導をいただきました。ここに感謝の意を表します。また、評価実験にご協力いただいた飯野なみ氏にも感謝致します。

付録A コメント付き楽譜

生成されたタブ譜と、タブ譜から得られた五線譜に対して頂いたコメントが付いているものをそれぞれ掲載する。

Let it Snow

The image shows a musical score for the song "Let it Snow" in 4/4 time, with a tempo of 115. The score is written in treble clef and includes guitar chords and commentary bubbles. The chords are: G7, C, C/E, D, dim, Dm7, G7, Dm, A7, Dm, D#dim, A7, Dm7, C, G7, C, G7, C, C/E, D#dim, Dm7, G7, Dm7, A7, Dm, D#dim, Em7, A7, Dm7, G7, C.

Comments (from top to bottom, left to right):

- このミは、運指が3ボジになったり、次のファのタイミングで消えてしまう。4弦のミにしたり前の音を追加した方が良い。
- 7(4弦ファ)の音が欲しい。その場合、最低音は6弦のソ、3弦ソはないほうが良いかも。2弦はしはなし。
- 6弦ミはなくても良いかも。そうすると、4弦がミ→し#→しと下がる発音が聞こえる。
- 3弦ラがあっても良さそう。
- 4弦しはない方が良くも。前のソを邪魔する恐れがある。
- 2弦しは、Dmの第3音(ファ)が好ましい。
- 2弦にA7の第3音D#が欲しい。4弦はファはメロディと響くのではなくていい。
- 弾きやすいが、diminishは強調される和音なので、他の構成音(Dとファ)も欲しい。
- 3弦ソより2弦シが良いかも
- A7の第3音D#が欲しい(4弦ミを交える)
- 7(4弦ファ)が欲しい。フレーズの終わりで6弦のソが欲しい。2弦はしはなし。
- ルート音以外はなくても良い。
- ここから先は前と同じ

図 A.1: Let it Snow(五線譜)

Let_it_Snow(変換後3)

Music21

C G7 C C/E D#dim

♩ = 115

5 Dm7 G7 Dm A7 Dm D#dim Em7 A7 Dm7 G7

9 C 以降繰り返し G7 C G7 C C/E D#dim

13 Dm7 G7 Dm7 A7 Dm D#dim Em7 A7 Dm7 G7

17 C

図 A.2: Let it Snow(タブ譜)

The Wellerman

Folksong from New Zealand

♩ = 95 Cm

Fm Cm

和音の表記が8分音符になっていますが、ドとミは伸ばすと思うので、抑え続ける場合はセーハのミだけ残して他は指を上げる動きが必要になります。そこが少し難しいように思います。

ローボジの方が弾きやすい?

7 G7 Cm Ab

11 Eb Fm Cm Ab

15 Eb G7 Cm

図 A.3: The Wellerman(五線譜)

The Wellerman(変換後3)

Folksong from New Zealand

Cm Fm

♩ = 95

5 Cm G7

9 Cm Ab Eb Fm

ローボジの方がひきやすい?

13 Cm Ab Eb G7

17 Cm

図 A.4: The Wellerman(タブ譜)

カナリヤ_短縮

♩ = 86

2弦よりも3弦
ソにした方がメロディが
際立つ。5弦のシを追加(or 4
弦のレを省略してもいい
と思う。

和音が欲しい!

4弦はア
テの方が綺麗
しはメロディ
にある)

ルート音は
6弦の方が通り上
がりを感じられ
そう。

3弦ソではなく、
2弦ド#を追加した方が良い
(4音で構成するなら、4
弦ミはなし)。

この区間は前と同じ

ルート音
は6弦の方が良
い。

2弦ド#
を追加した方が良い
(4音で構成するな
ら、4弦ミはな
し)。

5 C/D G D/F# A#dim Bm7

9 D Dsus4 D

図 A.5: カナリヤ (五線譜)

カナリヤ_短縮(変換後3)

Kenshi Yonezu

G D/F# A#dim Bm7 Em A

♩ = 86

5 C/D G D/F# A#dim Bm7 Em A

この区間は、最後の主旋律は違うが、和音の修正部分は前と同じ

9 D Dsus4 D

図 A.6: カナリヤ (タブ譜)

チェリー

草野正宗

♩ = 97

和音が違うと思います。

レとシはメロディを邪魔しているのではなし。4弦しを追加し、ルートは6弦を取った方がGの音が良いと思います。

音符の表記が変です。シンコペーションは拍がわかるように表記すると良いです。

ここからは前と同じ

図 A.7: チェリー (五線譜)

チェリー(変換後3)

草野正宗

G Am Em F 効率的な運指 C Am Em
 T 1-0 3-1 1-1-0 5-3-1-3-3 1-1-0 3
 A 1-3 0-4 2-2 5-3-1-3-3 2-2-0 3
 B 3-5 0-2 0-2 3-3 3-0 2-2
 ♪ = 97

5 F C Am Em F 効率的な運指 C Am Em
 T 1-0-0-1 1-0-0 1-1-0 5-3-1-3-3 1-1-0 3
 A 1-3 0-3 2-2 5-3-1-3-3 2-2-0 3
 B 3-3 0-2 0-2 3-3 3-0 2-2

9 F G C Am Em F 効率的な運指 C Am Em
 T 1-0-0 1-3-1 1-1-0 5-3-1-3-3 1-1-0 3
 A 1-3 0-4 2-2 5-3-1-3-3 2-2-0 3
 B 3-5 0-2 0-2 3-3 3-0 2-2

13 F C Am Em F 効率的な運指 C Am Em
 T 1-0-0-1 1-0-0 1-1-0 5-3-1-3-3 1-1-0 3
 A 1-3 0-3 2-2 5-3-1-3-3 2-2-0 3
 B 3-3 0-2 0-2 3-3 3-0 2-2

17 F G C
 T 1-0-0 1-3-1
 A 1-3 0-4 2-2
 B 3-5 0-2 3-3

図 A.8: チェリー (タブ譜)

夜明けと蛍 短縮

♪ = 80

Em Bm C G Bm Em Bm n-buna

和音の展開が多いので、4音でなくても気がする。下のミを削除

2拍目(弱拍)であることや良い運指がないことから、F#はなしの方が良い。

弾きやすさ重視

タイ?

タイ?

同じ修正

5 C D G Em Bm C D G Em Bm

9 C D G

図 A.9: 夜明けと蛍 (五線譜)

夜明けと蛍_短縮(変換後3)

n-buna

Em Bm C D G Bm Em Bm

ルート音を維持するため

♩ = 80

5 C D G Em Bm C D G Em Bm

同じ修正

ルート音を維持するため

9 C D G

図 A.10: 夜明けと蛍 (タブ譜)

打上花火_短縮

Kenshi Yonezu

♩ = 96

メロディを聴かせるため、この和音は低音をメインにする
と良さそう。

下のレはミのはず。

メロディを聴かせるため、この和音は低音をメインにする
と良さそう。

前後のレは、タイを使って拍が分かるように記譜した方が良いです。

この区間は前と同じ

図 A.11: 打上花火 (五線譜)

打上花火_短縮(変換後3)

Kenshi Yonezu

F G Am C F G 効率的な運指

T 0-3-0 | 3-1-1-3-x0 | 3-0-3-0 | 3-1-1-1-x1 | 0-0-3-0 | 3-0-3-3-3-5-3-1-0

A 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2

B 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3

♩ = 96

5 Am C F G Am C F G

T 0-0-0-3-0 | 3-1-1-3-0 | 3-1-1-1-0 | 2-1-0-0 | 2-3-0-0-0

A 1 | x1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0-0

B 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2-2

前と同様の修正

9 Am C

T 0-1- | 0- |

A 2 | 2 |

B 0 | 3 |

図 A.12: 打上花火 (タブ譜)

月を見ていた

米津玄師

♩ = 87

記譜法の見直し

主旋律に聞こえるのではない方がよい

ルートをF#にするとうまくないので、代用コードのAmを取り入れると良さそう。

Dならソではなく、しかし運指の混れと前後の主旋律を考えるとルート音のみで良いかも。

7

10

図 A.13: 月を見ていた (五線譜)

空も飛べるはず

草野正宗

♩ = 115

第3音がなくなりませんが、弾きやすさを優先するなら、シよりソが良いと思う。

効率的な運指が制限されるため、シはないほうが良いと思います。

低音が密集していると響きが濁るため、シは音域を上げた方が良いと思います。

この間は前と同様

7

13

図 A.15: 空も飛べるはず (五線譜)

空も飛べるはず(変換後3)

草野正宗

C G Am F G
 T 0 1 3 | 0 0 0 1 | 0 1 1 1 | 5 5 0 1 3 5
 A 0 1 3 | 0 3 4 0 | 2 2 2 2 | 5 4 0 5 3
 B 3 3 | 3 3 0 0 | 0 2 0 3 | 3 3 5 3 3

♩ = 115

5 C F G Em7 Am D7
 T 5 3 0 3 3 1 3 | 5 3 3 0 | 3 1 1 1 0 | 2 0 1 1 1 3
 A 0 3 3 0 0 | 0 2 2 2 | 2 0 1 1 1 3
 B 3 3 3 0 0 | 0 2 0 0 | 0 0 0 0 0 0

9 G C G Am F G
 T 3 0 1 3 | 0 0 0 1 | 0 1 1 1 | 5 5 0 1 3 5
 A 3 0 1 3 | 0 3 4 0 | 2 2 2 2 | 5 4 0 5 3
 B 3 3 | 3 3 0 0 | 0 2 0 3 | 3 3 5 3 3

繰り返し、同様の修正

13 C F G Em7 Am F
 T 5 3 0 3 3 1 3 | 5 3 3 0 | 3 1 1 1 | 1 1 2 3 3
 A 0 3 3 0 0 | 0 2 2 2 | 2 0 2 0 | 1 2 3 3 3
 B 3 3 3 0 0 | 0 2 0 0 | 0 0 0 0 | 1 2 3 3 3

17 G C
 T 0 0 | 1
 A 0 0 | 0
 B 0 2 | 2
 3 3 | 3

図 A.16: 空も飛べるはず (タブ譜)